

O`ZINI O`ZIORGANISH VA BOSHQARISH PSIXOLOGIYASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6502269>

Niyozmetova N.B

TDPU, Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi kafedrası o'qituvchisi

Bazarova Sh.D

TDPU, Boshlang'ich ta'lim va sport tarbiyaviy ishlar

Fakulteti 3-kurs talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada inson o`zini –o`zi o`rganish va boshqarishni bilishi, buning uchun nimalarga ahamiyat berishi kerak ekanligi, o`zini –o`zi boshqarish psixologiyasi aslida nima ekanligi haqida ma`lumotlar berilad.*

**Kalit so`zlar:** *inson, o`zini –o`zi boshqarish. Psixologiya, o`rganish, ta`lim, tarbiya, qiziqish*

Inson o`zini bilish va yaqinlarini yaxshiroq tushunish uchun psixologiyaga murojaat qiladi. Ushbu bilim ularning harakatlarining haqiqiy motivlarini ko`rish va anglashga yordam beradi. Psixologiya ruh haqidagi fan deb ham ataladi, inson hayotning ma`lum bir lahzalarida o`ziga savollar berishni boshlaydi — «men kimman?», «Men qayerdaman?», «Nega men bu yerdaman?» Nima uchun odamga bu bilim va ong kerak? Psixologiya hayot yo`lida qolib ketmaslik, bir ariqqa keyinchalik qayta tushmaslik va yiqilgadan so`ng ko`tarilishga kuch topish va davom etishga yordam beradi.

Ushbu bilim sohasiga qiziqish hozirda tobora ortib bormoqda. Tanani mashq qilishda sportchilar psixologik bilimlarga ega bo`lishlari va uni kengaytirishlari shart. Maqsadlarimizga qarab harakat qilish, odamlar bilan munosabatlarni o`rnatish, qiyin vaziyatlarni yengish, biz ham psixologiyaga murojaat qilamiz. Psixologiya ta`lim va tarbiya, biznes va san`at sohalariga ham faol qo`shiladi.

Inson nafaqat ma`lum bilim, ko`nikma va malakalarning ombori, balki bu dunyo haqida o`z hislari, hissiyotlari, g`oyalariga ega bo`lgan shaxsdir.

Bugungi kunda psixologiyani bilish ishda ham, uyda ham ajralmas ko`nikma hisoblanadi. O`zini yoki ishlab chiqarilgan mahsulotni sotish uchun ma`lum psixologik bilim talab etiladi. Oilada farovonlikka ega bo`lish va nizolarni hal qilish uchun psixologiya haqida bilim ham zarur. Odamlarning xulq-atvorining motivlarini tushunish uchun ularning his-tuyg`ularini o`rganing, munosabatlarni o`rnatishni o`rganing, suhbatdoshga o`z fikrlaringizni yetkazing — bu yerda ham psixologik bilim yordamga keladi. Psixologiya inson paydo bo`lgan joydan boshlanadi va psixologiya asoslarini bilib, hayotdagi ko`plab xatolardan qochishingiz mumkin. Psixologiya bu yashash qobiliyati.

O'z – o'zini anglashning psixologik xususiyatlari Ijtimoiy psixologiya fanida o'z – o'zini anglash, ahloqiy o'z – o'zini anglash ijtimoiy ruhiy hodisa, jarayon sifatida alohida ilmiy nuqtai nazardan to'liq o'rganilmaganligi tufayli uni tahlil qilish ahloq, milliy xarakter, milliy ma'naviyat va qadriyat kategoriyalari bilan bevosita bog'liq ravishda amalga oshirilmogda. Ushbu kategoriyalarni o'ziga xos tarzda yoritish psixologiya fanining asosiy tushunchasi hisoblanmish shaxsn yaqqol anglash, uning guruh (jamo)dagidagi roli, shaxslararo munosabatdagidagi ahamiyatini o'rganish imkoniyatini yaratadi.

Insonning o'z – o'zini anglash jarayonidagi subyektligi bilan amalga oshirishga mo'ljallangan aloqasining shakllanishi va oqibat natijada yuzaga keladigan yangi sifatli holat undagi oldingi ichki ziddiyatlardan tamoman forig' ekanligini bildiradi. O'z – o'zini anglashni uning subyekti bilan bir davrda o'rganish bizningcha, ruhiyat bilan ijtimoiylik o'rtasidagi munosabat muammosini hal qilishda zarur, muhim imkoniyat, qulay shart – sharoit yaratib beradi.

Shaxs o'z – o'zini anglaganligi tufayli emas, balki o'zida o'z – o'zini anglashga nisbatan ichki extiyoj, turtki, motiv kabilar mavjudligi uchun ham u insondir. Ijtimoiylik huddi shu tariqa insonda o'z – o'zini anglashga nisbatan zarur talab va extiyojni o'zida ifodalaydi. Holbuki, shunday ekan, inson tomonidan o'zining ijtimoiylik, ya'ni insoniylik mohiyati va darajasida anglash psixologik nuqtai nazardan ana shu muhtojliklar, qiziqishlar, intilishlar mohiyatining anglashi hamda shu asnda o'zining hayoti, faoliyati yuzasidan shaxsiy maqsadini yaratish jarayonidir. Yuqoridagi fikr – mulohazalardan kelib chiqqan holda ahloqiy o'z – o'zini anglashga biz ikki xil ta'rif berishimiz mumkin: A) O'z – o'zini u yoki bu ahloqiy ma'naviy me'yor va qoidalarga asoslangan holda anglash deb ta'riflansa; B) Bizningcha, axloqiy o'z – o'zini anglash bu o'z – o'zini inson sifatida tasdiqlash va ana shu tariqa o'zligida insoniylikni shakllantirishga nisbatan intilishdir. Agarda shaxs o'z – o'zini inson sifatida e'tirof etmas ekan, unda insoniylik fazilatlarini vujudga kelishi mumkin emas. O'z – o'zini anglash esa inson uchun ana shu e'tirofni amalga oshiruvchi muhim vosita sifatida namoyon bo'lish jarayoni yoki holatidir.

O'z-o'zini tarbiyalash - bu nima?

O'z-o'zini tarbiyalash - bu insonning tabiatan beradigan potentsialini maqsadga muvofiq va mustaqil ravishda amalga oshirishga bo'lgan ongli intilishi. To'liq amalga oshirish uchun o'zingizning chuqur bilimingiz, shaxsiy fazilatlaringizni takomillashtirish, zarur ko'nikmalarni rivojlantirish, tanqidiy fikrlash qobiliyatini oshirish kerak. O'z-o'zini tarbiyalash - bu masala qadimgi tarixdan boshlab yozuvchilar, faylasuflar, pedagoglar, psixologlar tomonidan chuqur o'rganilgan.

O'z-o'zini tarbiyalash psixologiyasi

Psixologlar inson qalbi rivojlanishining asosiy omili ekanligi aytiladi. O'z-o'zini tarbiyalash kontseptsiyasi bir necha tarkibiy elementlarni o'z ichiga oladi: xarakteri, irodasi, xulq-atvorini shakllantirish. XX asrning nemis psixoanalchisi va faylasufi Erik

Fromm insonning asosiy hayotiy vazifasi haqida gapirar ekan, o'z hayotini berishga, uning potentsialiga aylanishiga sabab bo'ldi. Ishlarning eng muhim natijasi - uning o'ziga xosligi. Asosiy sabablar o'zlariga ishlaydigan ichki impulslarni hosil qiladi.

Voyaga etgan inson hayotida o'z-o'zini tarbiyalash - uning asosiy maqsadi insonning o'z fe'l-atvori ustidan chuqur ishlarini olib boradi va quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- qiyin hayot sharoitlari va sharoitlarini bartaraf etish - bu faqat insonni g'azablantiradi;
- salbiy xususiyatlarni ishlab chiqish va ijobiy rivojlanish;
- his-tuyg'ularni engish va nazorat qilish bo'yicha treninglar - emotsional razvedka darajasini ko'tarish;
- hayotda o'z hayotiga sodiqlik.

Insonning o'z-o'zini tarbiyalashi insonning o'zlarini o'zgartirish zarurati ostidagi qarama-qarshilik va ziddiyatlarni bartaraf etishning muhim jarayonidir. Bilish har doim yoqimli jarayon emas, ammo bu yaxshi sababga ko'ra. Salbiy tomonlarini e'tirof etgan kishi, aybdor his qilish, tajovuzkorlik, g'azablanish hissiyotlariga duch keladi - bu achchiq va ayni paytda davolovchi moment. O'z-o'zini tarbiyalash va takomillashtirish yordami:

- o'zingizga va atrofdagilarga baxtli bo'lish;
- engishning quvonchli fazilati, ehtiyojga muhtoj bo'lganlarga yordam berish istagi
- ijodiy o'zini o'zi ifodalashni amalga oshirish;
- muvaffaqiyatga erishish uchun.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YHATI:

1. G'oziev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2002.1-2 kitob.
2. O'zini o'zi tarbiyalash psixologiyasi
3. e-library namdu.uz